

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

El Margen y los Costos para la Banca Venezolana

(1986 y 2000)

Daniel Lahoud

Resumen:

Este modelo es un enfoque de análisis heterodoxo que permite descifrar diversas distorsiones que se viven en el mercado bancario venezolano desde 1986 hasta 2000. En dicho período se estableció un elevado diferencial entre las tasas pasivas y activas, el estudio intenta explicar por medio de indicadores financieros el origen de ese problema, en parte causado por la ineficiencia gerencial de la gerencia bancaria, en parte por la cultura de sus clientes y en último, no menos importante en las prácticas políticas del banco central.

Palabras Clave: Margen Financiero, Gasto Operativo Bancario, Costos Financieros, Procedimientos contables, Ineficiencias, Sistema Financiero Venezolano.

Abstract:

This model is a heterodox approach to understand the various distortions that the Venezuelan banking business experienced between the years of 1986 through 2000 when a high differential between interest rates was established. By means of financial ratios, this analysis tries to explain the source of the problem which was caused in part by managerial problems, client habits, and last but not least important, by the monetary policy applied by the Central Bank.

Key Words: Financial Margin, Banks Operative Costs, Financial Costs, Accounting

Procedures, efficiency problems, Venezuelan Bank System

Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4989340>

1. Introducción

En Venezuela, la banca ha evolucionado como consecuencia del desarrollo mismo del sistema económico. Podríamos definir esto por etapas, la primera mientras el Banco Central se mantuvo como una empresa mixta, época en la cual el sistema financiero creció de una manera impresionante, bandeando situaciones de crisis como la experimentada en los inicios de los años 60 y permitiendo la estabilidad de bancos que llegaron a superar el siglo de edad.

Una vez que se quiebra el proceso, por la nacionalización del Banco Central, en 1974, el país experimenta en su conjunto cambios trascendentales. El Producto Interno Bruto se fue centrando en actividades especulativas: comerciales, inversión de corto plazo, inversiones inmobiliarias y por último en la adquisición de divisas.

El proceso se agudizó en los años 80, cuando las contradicciones de política económica, y las asimetrías de una actividad abiertamente especulativa, llevaron a la devaluación de 1983. Desde entonces, la volatilidad se apoderó del sistema y la banca, como era natural aparejó su volatilidad a la ocurrida en el resto de la economía.

En los años del Régimen de Cambios Diferenciales (RECADI), es decir entre 1983 y 1988, la banca supo bandearse como intermediario del Sistema Cambiario, lo que se mezcló con un esquema de tasas reguladas, manteniendo márgenes aceptables de rentabilidad.

Cuando en 1989 se implantaron los cambios en materia económica con la firma del acuerdo con el FMI, también afectaron a la banca. La caída en el nivel de

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

actividad en ese año fue importante y por otra parte las tasas de interés se hicieron muy positivas en dólares. En esta época se elevaron las inversiones especulativas de corto plazo y el nivel de reservas experimentó un crecimiento que se unió a una depreciación del tipo de cambio (graf. No. 1), ante lo que el BCV reaccionó en un inicio adquiriendo divisas, para evitar la depreciación y posteriormente, a finales de 1989, emitiendo los primeros bonos del Banco Central, denominados originalmente Bonos Cero Cupón, que a partir de 1994 se conocerían como Títulos de Estabilización Monetaria.

Gráfica No. 1
Tipo de cambio
Bolívar/Dólar
(1988-1989)

Se puede observar como el tipo de cambio sufrió una apreciación entre enero y octubre de 1989

Fuente: BCV

La intervención por medio de este instrumento tuvo una importante incidencia dentro del período que corre desde 1989 hasta 1999, fecha en la que el Bono del Banco Central dejó de circular en la economía. El rendimiento de este bono, casi siempre fue positivo en términos de inflación, lo que significó tasas de interés mucho más elevadas al comprarlas con la variación del tipo de cambio, con la excepción de los años del control de cambios, (1994-1995)¹. (graf. No.2.)

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

La elevada rentabilidad de los instrumentos de corto plazo, contribuyó al incremento de la liquidez y garantizó depósitos suficientes en la banca, permitiendo la adquisición de bonos emitidos por el Banco Central. Lo que nos permite denominar al período que corre desde 1990 hasta 1994, como el período de la desintermediación, (García, 1998), el cual concluye con la crisis financiera y el control de cambios.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Gráfica No. 3
Tasas de depósitos privados en dólares (1996-2000)

En la presente gráfica podemos observar como las decisiones de depósito están condicionadas al desempeño de la tasa dolarizada.

Fuente: Informes BCV, Balances de publicación y BCV

Una vez concluido el período del control de cambios, el Gobierno de Caldera suscribió un nuevo acuerdo con el FMI y esto facilitó un proceso muy parecido al ocurrido entre 1989-1990, con elevadas tasas en términos de dólar, crecimiento de los niveles de reserva y elevación de la actividad especulativa. (gráf. No 4)

En esta ocasión la incidencia simultánea de elevadas tasas de interés medidas en dólares, con tasas negativas en términos reales, condicionó un crecimiento en el nivel de depósitos (57.5%) contemporáneo a un crecimiento en el nivel de los créditos (78.9%),² con lo que la banca pareciera haber iniciado un período de retorno a niveles de intermediación importantes. Pero ciertamente, no estaba exento de ser otro proceso especulativo, ocurrió que la tasa de apreciación de la mayoría de los activos (divisas, acciones, automóviles e inmuebles) fue menor que la tasa de interés medida en dólares y antes que ganancias, ocasionó severas reducciones en los niveles de riqueza de los especuladores, causando una importante deflación de activos y una elevación de los niveles de morosidad de los clientes bancarios. Las tasas de interés pasivas se desplomaron casi instantáneamente y con ellas salieron del sistema los depósitos privados, lugar que fue ocupado, por los depósitos oficiales. Al mismo tiempo. las tasas de interés

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

activas permanecieron elevadas, y cuando las ajustamos en relación a las variaciones del tipo de cambio, podemos observar que son mucho mayores, esta situación ha impedido que las decisiones de los clientes, se dirijan a hacer crecer las carteras de crédito al mismo nivel que lo hace la liquidez.

Uno de los interrogantes que se plantea el desarrollo anterior es que, a pesar del mantenimiento de elevados niveles diferenciales en sus tasas de interés, mantiene márgenes de intermediación netos negativos y hace una utilización recurrente de lo que se denomina “otros ingresos operativos” para subsanar la situación y mostrar resultados positivos.(ver gráf. 5)

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Gráfica No. 5

Margen Financiero Neto y Otros Ingresos Operativos

Podemos notar como desde 1989 los bancos hacen uso de los otros ingresos operativos para subsanar las dificultades que se presentan en la intermediación financiera

Fuente: Balances de publicación

2. La actividad económica y el negocio bancario

El negocio bancario es totalmente procíclico, y guarda relación con el nivel de bancarización, es decir, la relación existente entre el nivel de los créditos y el PIB de un país. Puede observarse el comportamiento en el gráfico No. 5, donde vemos el nivel de bancarización en Venezuela, si se lograra elevar esa proporción, dado el volumen de negocios, mejoraría la rentabilidad ofrecida a los depositantes y a reducir las tasas de interés a los solicitantes de crédito, además la economía de escala mejoraría la eficiencia del sistema financiero y con ello todo el sistema económico.³

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Gráfica No. 5
Bancarización

La relación del nivel de Créditos dividido por el PIB del país nos indica el grado de profundidad con el cual se dan las relaciones entre la banca y el sistema económico.

En Venezuela esa proporción es baja, indicando el poco uso que los nacionales dan al sistema financiero.

Fuente: Informes BCV, Balances de publicación y cálculos propios

Aunque en Venezuela existe una gran cantidad de instituciones financieras: Bancos Comerciales y Universales, instituciones financieras no bancarias, esto no necesariamente ha significado un elevado nivel de competencia, debido a lo poco eficiente que resulta el sistema.

Si hacemos una comparación de la bancarización con el PIB medido en dólares, podemos encontrarnos con una relación sorprendente en la cual mientras el PIB crece, la bancarización disminuye (ver graf. No. 6), mostrándonos una tendencia a la concentración y a la disminución del uso de los productos bancarios por parte de los venezolanos. Esto evidencia la existencia de un oligopolio.

El industria bancaria tiene en términos generales dos tipos de clientes, las personas naturales, quienes no tienen capacidad de negocio con los banqueros y tienen que aceptar condiciones: plazo, precio y en algunos casos montos por los instrumentos que solicitan. Por otra parte, existen clientes corporativos, quienes debido al volumen que manejan con los bancos, pueden y de hecho ejercen

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

presión por mejoras en las condiciones, por los diferentes tipos de negocio (activo o pasivo).

Gráfica No. 6
Bancarización y PIB

Puede notarse que en la medida en la que el PIB crece el nivel de la bancarización disminuye, esto es una muestra de la tendencia a la concentración del mercado bancario, por lo que podemos hablar de un comportamiento oligopolístico de la banca venezolana

Fuente: BCV, Balances de publicación y cálculos propios

3. Consideraciones en torno al diferencial

El diferencial es un concepto demasiado complejo para resumirlo en la resta simple de la tasa activa y pasiva que pueden evidenciarse en dos instrumentos aislados. Incluso la resta entre las tasas activas y pasivas que publica el Banco Central de Venezuela, se presta a asimetrías importantes, la tasa activa representa un promedio de las operaciones de mayor volumen, de seis bancos en el período de la muestra.⁴ Además el mercado de créditos tiene un elemento adicional, que hay que tomar en cuenta, es el caso de los préstamos corporativos, como ya referimos en anteriormente, el banquero tiene muy poco o bajo *poder de mercado*, éste, generalmente es un mercado altamente competitivo, debido al conocimiento que el solicitante de fondos tiene de los usos del mercado, la

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

elevada movilidad que este tipo de cliente posee en los mercados bancarios, e incluso, en algunos casos, la facilidad para emitir papeles comerciales.⁵

Como expondremos en la descripción del modelo, el banquero no coloca la totalidad de lo captado y esto es debido a los diferentes usos que se le da a los recursos, que en adelante denominaremos en el trabajo ineficiencias, bien sea para cumplir con compromisos regulatorios o para atender a razones administrativas y contables, esto incide en que la simple sustracción de tasas de interés, no tenga verdadero sentido aritmético.

El descalce, concepto de uso frecuente en el mundo bancario, cuyo significado es la diferencia en los plazos de contratación entre los activos y los pasivos, puede implicar casos como el de una operación de crédito que se realiza en un plazo diferente al de los recursos que son captados para financiarla; esto hace que el precio del contrato, la tasa de interés) no sea constante en el tiempo, y por tanto incide también para que el diferencial no sea la resta simple de las tasas que se hacen públicas, o que la resultante de dividir el ingreso financiero por el monto de los créditos, o el egreso financiero por el monto de los depósitos.

Aparte de las consideraciones de índole financiera, existen además, consideraciones del tipo contable. La Superintendencia de Bancos es la encargada de emitir las normas contables que debe utilizar la banca,⁶ estas normas han variado con demasiada frecuencia en los últimos años y por diferentes razones, que no son el objeto de este estudio, las cifras producidas por unas normas cambiarían radicalmente, si se registran de acuerdo a otra normativa contable, añadiendo a los indicadores que se generan de ellas problemas de consistencia, que hacen casi totalmente imposible la aplicación de técnicas econométricas.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Existen cuentas, como es el caso de los Otros Ingresos Operativos, que incluyen los resultados de las filiales, la utilidad por valuación al mercado de la cartera de inversión (mark to market) y las comisiones por servicios que cobran los banqueros. Esto hace que el monto observado varíe radicalmente si el banco estudiado posee o no compañías filiales, y si es el caso, si la filial obtuvo pérdida o ganancia en el periodo. Esta cuenta además incluye el monto de las utilidades no realizadas en el mercado por apreciación de la cartera de inversión y las utilidades obtenidas por negociación de contratos de derivados (opciones y forwards). Algunas de ellas no son realmente operativas, por tanto no derivadas de una operación característica del negocio bancario.

Las inversiones cedidas son otro elemento que generalmente es visto muy por encima por los que analizan balances bancarios. Este elemento que existe en los Bancos Universales coincide con un volumen, en algunos casos importante de recursos (depósitos) que son captados del público y que se utilizan para intermediar en títulos valores de fácil liquidación (bonos del Banco Central y Bonos del Estado). Estos recursos no están sujetos al encaje legal y aparecen como una cuenta adicional, no incluida en los balances. Su costo y su ingreso se consolidan en una sola cuenta sin que sea posible al analista detectar cuales son realmente su ingreso y su costo. Como forma parte de la actividad que realiza este tipo de instituciones, Bancos Universales), ocurre que podría no considerarse un elemento importante para determinar niveles mayores de rentabilidad.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Existen consideraciones de tipo administrativo que no pueden ser obviadas cuando se hace un análisis de costos para la banca. Cada banco hace sus inversiones y ejecuta las amortizaciones y depreciaciones que acuerda con la Superintendencia de Bancos y estos forman parte de los Gastos Operativos y de Personal, en el rubro de Gastos de Operación.

Parte de los costos operativos incluye las amortizaciones y depreciaciones de las inversiones realizadas en tecnología, que son realmente la transferencia a costos de una inversión realizada previamente, por lo que buena parte del costo de transformación fue ya realizada y sólo reconoce la transferencia de un gasto ya realizado en semestres anteriores.

Por otra parte, los bancos individualmente pueden tener políticas distintas en el manejo del personal y en la contabilización de estos gastos. Además en 1997 se cambió la legislación laboral. Ya que buena parte de los pagos por prestaciones se contabilizan en la cuenta de Gastos de Personal, la antigüedad del personal, pesa mucho en este renglón, y una nómina muy antigua con sueldos bajos puede

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

representar lo mismo que una nómina nueva con sueldos altos al inicio. La diferencia entre ambas nóminas se puede observar una vez que los bancos que han remozado su personal, dejan pasar el tiempo.

Gráfica No. 8
Margen entre tasa de los inversiones y costo de los fondos bancarios

Fuente: Balances de publicación y cálculos propios

Gráfica No. 9
Margen entre tasa de remuneración de los activos rentables y costo de los fondos bancarios

Esta relación podría ser un aproximado más cercano a la evolución del margen entre las dos tasas activa y pasiva. Puede notarse que no es igual a la relación entre las tasas activas y pasivas publicadas por el BCV

Fuente: Balances de publicación y cálculos propios

En todo caso, el spread no es la diferencia simple de la tasa de interés. Veámoslo con un ejemplo. Si un banquero en una situación de ausencia de encajes, es decir que preste todo lo que le depositen, le paga a sus depositantes 10% y le cobra a

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

sus acreedores 20% no obtiene un diferencial de 10 puntos, ni de 10%. El caso es muy similar a quien compra una mercancía (depósito) a un costo de 10% y la vende (presta) al 20% en ese caso el margen bruto es el resultante de la división:

$$\text{Margen Bruto} = \frac{20\%}{10\%} - 1 = 100\%$$

Las tasas de interés no son números absolutos y no pueden ser analizadas ligeramente con una resta de tasas. Naturalmente, mientras mayor es la tasa de interés que se paga al depositante, menor es la base de rendimiento del margen. Veamos, si el mismo caso anterior se calcula con una tasa de depósitos de 30% y una tasa para los créditos de 40%, representa la misma diferencia de 10%, pero si calculamos el margen de beneficio bruto nos resulta:

$$\text{Margen Bruto} = \frac{40\%}{30\%} - 1 = 33.3\%$$

4. Modelo contable

Para estudiar la estructura de costos de la banca, con la finalidad de comprender cómo se forma el diferencial de tasas podemos exponer un modelo contable. Descomponiendo el Estado de Ganancias y Pérdidas, haciendo razones con el nivel de captaciones del público.

Como el objeto es indagar las razones para el elevado margen financiero en Venezuela, vamos a llegar hasta el Resultado en la Intermediación Financiera Neta, en otras palabras, no se incluirá en el análisis el monto de los otros ingresos y egresos operativos, así como los impuestos y los ingresos y egresos extraordinarios.

Partiremos entonces del estado de ganancias y pérdida de la siguiente manera:

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

$$IF - GF - Pr ov - GOyP - FyS = UAlyOIE(1)$$

Donde :

IF : Ingresos Financieros

GF : Gastos Financieros

Prov : Provisiones

GOyP : Gastos Operativos y de Personal

FyS : Aporte a Fogade y Sudeban

UAlyOIE : Utilidad Antes de Impuesto y Otros Ingresos y Egresos

Si en la expresión (1) cambiamos el Ingreso financiero por los activos Rentables multiplicados por su respectiva tasa activa, y los Gastos Financieros por la tasa pasiva, la expresión queda descrita de la siguiente manera:

$$AR \times ta - Cp \times tp - Pr ov - GOyP - FyS = UAlyOIE(2)$$

Donde :

AR : Activos Rentables

Cp : Captaciones

ta : tasa activa

tp : tasa pasiva

Hay que añadir que los activos rentables son aquellos que quedan luego de distribuir los fondos captados por los depósitos entre diferentes partidas que son generadas por necesidades gerenciales y por obligaciones normativas.

Así cuando el banquero capta recursos debe distribuirlos apartando la obligación de encaje legal, el cual queda diluido con los otros depósitos que realiza en el Banco Central para cumplir con las obligaciones del mercado interbancario. Debido a condiciones de mercado particulares de la economía venezolana los Bancos se ven obligados a apartar, además, alguna cantidad para cubrir exigencias de efectivo, fundamentalmente para cumplir con el movimiento diario de dinero en las taquillas y agencias bancarias,⁷ y la realización de apartados y

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

otras necesidades de activos que no generan ningún tipo de rendimiento, que podríamos enunciar de la siguiente forma:

$$AR = Cp - E - Cj - OA(3)$$

Donde:

E: Encaje Legal y Otros Depósitos en el BCV

Cj: Caja

OA: Otros Activos

Si partimos de la expresión, (2) y cambiamos AR por la expresión, (3), nos quedaría:

$$(Cp - E - Cj - OA) \times ta - Cp \times tp - Pr ov - GoyP - FyS = UAYyOIE(4)$$

Si dividimos toda la expresión por el monto de las captaciones, (Cp), la expresión obtenida sería la siguiente:

$$\frac{(Cp - E - Cj - OA)}{Cp} \times ta - \frac{Cp \times tp}{Cp} - \frac{Pr ov}{Cp} - \frac{GoyP}{Cp} - \frac{FyS}{Cp} = \frac{UAYyOIE}{Cp} (5)$$

Por lo que al resolver las diferentes fracciones, la expresión queda reducida a:

$$\left(1 - \frac{E}{Cp} - \frac{Cj}{Cp} - \frac{OA}{Cp}\right) \times ta - tp - \frac{Pr ov}{Cp} - \frac{GoyP}{Cp} - \frac{FyS}{Cp} = \frac{UAYyOIE}{Cp} (6)$$

Con la finalidad de hacerla más resumida podemos expresar lo siguiente:

$$(1 - e - cj - oa) \times ta - tp - prov - goyp - fys = u(7)$$

Donde:

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

e: Proporción de Encaje Legal y otros depósitos en el BCV dividida por las captaciones

cj: Proporción de necesidades de efectivo para la Caja Bancaria dividida por las captaciones

oa: Proporción de necesidades de Otros activos dividida por las captaciones

prov: Proporción de las Provisiones de Crédito dividida por las captaciones

goyp: Proporción de los Gastos Operativos y de Personal dividida por las captaciones

fys: Proporción del aporte a Fogade y Sudeban dividida por las captaciones

u: Proporción de la Utilidad Antes de Impuestos y Otros Ingresos y Egresos dividida por las captaciones

Por lo que al recomponer la ecuación queda expresada la tasa activa necesaria en la siguiente expresión:

$$\tan = \frac{(tp + prov + goyp + fys + u)}{(1 - e - cj - oa)} \quad (8)$$

Si definimos que la proporción de encajes, caja y otros activos son ineficiencias que afectan la actividad bancaria, originadas en la normativa legal (en el caso del encaje) y por la acción de la gerencia (en el caso de los otros activos), la expresión definida en el número, (8) nos muestra que la tasa activa necesaria, independientemente de si es el rendimiento de la cartera de créditos o la de inversión para cubrir los diferentes costos de la banca, debería de partir por cancelar el costo de las captaciones, las diferentes provisiones que se realizan para cubrir las contingencias de la cartera de créditos, los Gastos Operativos y de Personal y los aportes que se realizan a FOGADE y a SUDEBAN, además el banquero puede requerir que en este nivel se obtenga alguna rentabilidad, por lo que estaría obteniendo beneficios en el negocio que le es característico.

4.1. Las Provisiones:

Los banqueros deben cumplir con la normativa en torno a las provisiones, las cuales deben realizar para hacer cobertura de la cartera de crédito, esta se divide en dos tipos: la denominada *genérica*, que es por el 1% de la cartera de créditos, que se realiza independientemente de la calidad del riesgo que se asume; la otra denominada *específica*, que sí depende del nivel de riesgo asumido, la cual puede llegar hasta el 95% del monto de algún crédito considerado como de alto nivel de riesgo.

Tabla no.1
Provisiones según el tipo de crédito

Categoría del Riesgo	Cartera Comercial	Cartera de Consumo	Cartera Hipotecaria	Cartera de Construcción
A	0%	0%	0%	0%
B	3%	10%	5%	NA
C	15%	30%	15%	15%
D	60%	60%	50%	60%
E	95%	95%	95%	NA

Fuente: Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras

En nuestra identidad vamos a hacer uso sólo de la provisión realizada por el banquero comparada con el nivel de las captaciones del público.

5.1.2. Gastos Operativos y de Personal:

Los Gastos Operativos y de Personal son en Venezuela un elemento de importancia en el análisis del sistema financiero, fundamentalmente porque son los costos que involucran pago de sueldos y salarios de los empleados del sistema

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

financiero y otros gastos operativos que son causados por la acción de la administración del banco. Para nuestra formulación, es necesario medirlos de manera comparativa con las captaciones del público. En Venezuela, desde la aplicación del programa de ajustes económicos, mostraron una abierta tendencia al crecimiento. Desde 1999 se revirtió la tendencia, sin embargo su nivel sigue siendo elevado en comparación a cualquier sistema latinoamericano, europeo o asiático.⁸

En la gráfica no. 10, se hizo un cálculo en base a 100 en el año 1986 y por tanto se observa el crecimiento del monto nominal comparado al crecimiento del Índice de precios al Consumidor y el cambio en el precio del dólar en el mercado. Los gastos de transformación crecieron en una proporción mucho mayor a ambos indicadores de precio, este fenómeno nos permite afirmar que los banqueros sobreindexaron los gastos operativos del negocio.

Gráfica No. 10
Comparación entre los Gastos Operativos y de Personal, apreciación del tipo de cambio y la Inflación

Se hace evidente que los gastos de transformación se elevaron en niveles por encima de la apreciación del tipo de cambio e incluso por encima de la inflación.

Fuente: BCV, Balances de publicación y cálculos propios

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Si evaluamos esta gráfica a la luz de la gráfica (no. 6) que compara la bancarización con el PIB nos encontramos con un asunto inexplicable, ¿cómo los bancos pueden elevar los gastos operativos, mientras la actividad del negocio no crece con respecto al PIB? El negocio bancario consiste en la captación a una tasa nominal (depósitos) y la intermediación por medio de la colocación de préstamos y la compra de inversiones que también es a una tasa nominal, por lo que no necesariamente existe medio de transferir la inflación a los precios, a menos que esta se refleje en un elevado diferencial de tasas de interés.

En un negocio que puede reflejar la inflación en el precio de los productos, es ineficiente permitir que los costos crezcan más que la inflación, pero en el negocio bancario, como dijimos, no existe manera de ajustar el precio, debido a que es una tasa de interés. Aunque intente mantener sus tasas positivas en términos “reales”, lo que obtiene es el diferencial de tasas de interés y mientras mayor sea la tasa de interés pasiva (la remuneración de los depósitos), menor será el beneficio que podría obtener por la colocación de préstamos y por la compra de inversiones.⁹

Esto a todas luces es un problema gerencial que puede ser achacado a una muy poco sana práctica de negocios, debido a que pierden la mira dejando que el día a día determine las realidades que vive la organización y no ejecutando un verdadero control de costos de la operación del negocio bancario.

4.2. Aportes a Fogade y Sudeban:

Estos aportes no tenían mucha importancia en el pasado reciente. Es con la crisis y la implantación de la nueva Ley de Bancos y Otras Instituciones de Crédito, (1994), en la cual se hacen compulsivos y se aplica el máximo autorizado por la Ley, equivalente al 2% de los depósitos para FOGADE y 0.3% de los activos

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

promedios para la Superintendencia de Bancos. Estos porcentajes fueron mantenidos hasta el mes de septiembre de 1999, cuando producto del acuerdo de la banca con el gobierno nacional para facilitar la reducción de las tasas de interés se disminuyó la proporción de estos aportes a 0,5% de los depósitos para FOGADE, y 0.3% para SUDEBAN.

Estos son impuestos indirectos afectan a ambas tasas de interés por ocurrir que la tasa activa que requiere actualmente debería ser mayor a la que ocurriría sin la existencia de estos elementos y de la misma forma la tasa pasiva es necesariamente menor debido a que el banquero intentará transferir sus costos en alguna o ambas de las tasas ocasionando en definitiva un incremento de los diferenciales en las tasas de interés.

Es importante descubrir cual es el peso de este renglón en la fijación de la tasa activa para observar si el efecto de estos aportes es determinante en la formación de la tasa de interés que el banquero cobra por sus créditos.

4.3. Utilidad Operativa:

El resultante de la ecuación (1) consistía en encontrar una utilidad operativa cualquiera. La banca es una empresa dedicada a la intermediación financiera y como tal debería ser rentable en su *actividad característica*. Sin embargo, en el gráfico no. 5 pudimos observar como la utilidad en intermediación neta se ha hecho negativa. Esto indica que en su actividad de captación y colocación, el banquero no obtiene utilidad, a pesar que en el gráfico no. 9 pudimos observar que los diferenciales entre las tasas de interés se mantienen elevados. Y explica el por qué de la distorsión que ocurre cuando a pesar de diferenciales elevados, la banca no muestra elevados márgenes de utilidad.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Si se quisiera hacer un análisis de punto de equilibrio, se podría suponer que la utilidad operativa es nula, lo que nos permitiría conseguir la tasa activa necesaria para soportar los costos del negocio, sin obtener ninguna utilidad.

4.4. Encaje Legal

El encaje legal es uno de los instrumentos de política monetaria que aplican los bancos centrales con la finalidad de regular la capacidad crediticia de la banca comercial. En Venezuela esta política es bastante intrincada, existen captaciones del sistema financiero que para el período de estudio no estaban sujetas a la regulación de encaje, tal es el caso de las inversiones cedidas y los planes especiales de financiamiento. Además existen regulaciones de encaje para las posiciones en divisas del sistema bancario.

La complicada maraña de disposiciones de encaje, añade la aplicación de un encaje remunerado a la banca Comercial y Universal. El encaje legal es de 17 por ciento, de las captaciones, sin embargo 6 puntos de ese encaje, son remunerados a la tasa de ahorro que publica el mismo banco central (de los 6 principales bancos), de manera que el 11% del encaje no es remunerado. De la misma forma, los banqueros que acumulan encajes excedentes no reciben remuneración por ello.

La incidencia del encaje afecta el diferencial entre las tasas pasivas y activas, de la siguiente manera: un encaje relativamente alto disminuye los estímulos para la realización del negocio bancario: un encaje elevado obliga al banquero a disponer de menos fondos para ser prestados, por lo cual éste debería hacerse más selectivo y obligarlo a tasas activas mayores. Por tanto, disminuirá su oferta de

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

fondos y como contrapartida necesitará de menores recursos para colocar y esto lo llevará a desestimular a sus depositantes ofreciéndole tasas de interés menos atractivas, la consecuencia inevitable es un mayor diferencial entre la tasa activa y la pasiva. Caso contrario ocurre cuando el banco central recorta o disminuye los requerimientos de encaje, esto hace al banquero más propenso al negocio bancario, llevándolo a tener una mayor proporción de recursos ociosos, estimulándolo a elevar la oferta de recursos al sistema, disminuyendo su tasa activa. Si esto se corresponde a elevaciones en la demanda de créditos, entonces motivará la necesidad de mayores recursos para ser colocados, esto se traducirá en tasas pasivas más elevadas, por lo que en definitiva reducirá los diferenciales entre la tasa activa y la pasiva.

Veamos esto con un ejemplo. Si el banquero sólo tuviese que incurrir en la disposición de encaje (supongamos que es 10%) y a una tasa pasiva (remuneración de depósitos) que para ejemplos prácticos sería del 20%. Entonces se vería obligado, para cubrir ambas exigencias a fijar la tasa activa en:

$$\text{Tasa activa} = \frac{\text{Tasa pasiva}}{1 - \text{encaje legal}}$$

$$\text{Tasa activa} = \frac{20\%}{1 - 10\%}$$

$$\text{Tasa activa} = 22.22\%$$

Pero si el encaje se eleva, digamos al 15% el requerimiento haría que la situación cambiara radicalmente:

$$\text{Tasa activa} = \frac{20\%}{1 - 15\%}$$

$$\text{Tasa activa} = 23.53\%$$

Podemos observar que en la medida que mayor es el encaje, mayor es el diferencial entre las tasas activas y pasivas del sistema.

4.5. Necesidades de efectivo para la caja

Como referimos en la descripción de la identidad, las necesidades de caja tienen la finalidad de cubrir las contingencias operativas de las diferentes taquillas, estos recursos no pueden ser utilizados para los préstamos, puesto que son necesarios para cubrir los requerimientos diarios de liquidación y movimiento de las cuentas de los clientes bancarios.

Cuando un sistema requiere de gran cantidad de oficinas bancarias, el efectivo en caja debería incrementarse y por tanto la relación disponibilidades a depósitos se eleva aumentando las ineficiencias y haciendo que el banquero apunte hacia una tasa activa necesaria (TAN) más alta.

Por otra parte, Venezuela es, como buena parte de los países con baja cultura financiera y víctima de elevadas tasas de inflación pasada, una “economía de efectivo”, por lo que los agentes económicos son poco propensos a la compra de instrumentos financieros, eso los lleva a emitir una gran cantidad de cheques, utilizar una mayor proporción de instrumentos de corto plazo, e incluso preferir el uso de efectivo, lo que reduce los recursos que pudieran convertirse en créditos al sector privado, haciendo más ineficiente el sistema y elevando la tasa activa necesaria.

4.6. Otros Activos

Los otros activos de las instituciones financieras son aquellos que no han sido incluidos en los demás grupos del rubro Activo, son de manera muy general los gastos diferidos y pagados por anticipado, bienes diversos, las partidas por aplicar, los saldos entre las oficinas, sucursales, agencias, programas especiales, otras operaciones con derivados y la correspondiente provisión para estos activos,

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

por tanto son recursos que podrían ser utilizados para la intermediación pero han sido distraídos en este tipo de operaciones y necesidades de recursos que probablemente son ajenos a la intermediación, naturalmente, mientras mayor es la proporción de otros activos, menor es la de los activos rentables y mayores deben ser los diferenciales de tasas para hacer rentable el negocio.

5. Datos

Para hacer esta evaluación se utilizaron los datos publicados por las diferentes entidades bancarias (Banca Comercial y Banca Universal) entre Diciembre de 1986 y Diciembre de 2000. En Venezuela, la banca publica mensualmente un Balance General y un Estado de Ganancias y Pérdidas, este último se publica mensualmente sólo desde junio de 1999. Por lo que, para el presente estudio utilizaremos sólo los cierres semestrales desde Diciembre de 1986 hasta el cierre de 2000. En Junio de 1999, también se procedió a un cambio en las normas contables emitidas por la Superintendencia de Bancos. Las cifras utilizadas en el presente estudio, son las extraídas del Sistema de Información Financiera SAIF, de Softline Consultores, quienes homologaron estas cifras, para hacerlas comparables. A continuación se muestra una tabla con los datos que se utilizarán en el presente trabajo:

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Tabla no.4

Comportamiento de los diferentes componentes del modelo contable

	Tasa pasiva	Gastos de Transformación	Fogade y Sudeban	Provisiones	Ineficiencias	Tasa Activa Necesaria
Jun-86	2.16%	2.87%	0.00%	0.97%	5.87%	11.86%
Dec-86	4.61%	3.33%	0.00%	0.80%	10.61%	19.35%
Jun-87	4.41%	3.20%	0.03%	1.33%	11.74%	20.71%
Dec-87	4.38%	3.64%	0.06%	1.23%	10.86%	20.16%
Jun-88	4.28%	3.53%	0.15%	0.58%	10.44%	18.98%
Dec-88	4.11%	4.09%	0.16%	0.74%	13.22%	22.32%
Jun-89	9.32%	4.50%	0.19%	0.39%	18.52%	32.91%
Dec-89	19.13%	5.36%	0.19%	2.35%	42.09%	69.12%
Jun-90	18.43%	4.84%	0.22%	0.73%	34.02%	58.24%
Dec-90	17.69%	4.54%	0.21%	0.70%	39.10%	62.23%
Jun-91	18.32%	3.80%	0.24%	0.47%	33.29%	56.12%
Dec-91	18.35%	3.82%	0.21%	0.62%	31.11%	54.10%
Jun-92	17.99%	3.81%	0.19%	0.52%	25.36%	47.88%
Dec-92	20.99%	4.40%	0.18%	0.89%	23.00%	49.47%
Jun-93	25.75%	5.08%	0.19%	0.64%	36.17%	67.82%
Dec-93	20.63%	5.19%	0.16%	0.96%	30.35%	57.30%
Jun-94	25.62%	6.09%	0.37%	8.52%	50.49%	91.08%
Dec-94	15.59%	5.19%	0.49%	2.58%	20.01%	43.87%
Jun-95	13.98%	4.68%	0.59%	1.65%	11.42%	32.33%
Dec-95	16.06%	5.62%	0.62%	3.28%	11.03%	36.61%
Jun-96	16.26%	5.85%	0.67%	3.15%	17.50%	43.43%
Dec-96	10.96%	6.03%	0.66%	1.67%	12.61%	31.93%
Jun-97	5.76%	5.86%	0.78%	1.08%	9.88%	23.35%
Dec-97	6.38%	6.62%	0.74%	0.77%	10.21%	24.72%
Jun-98	10.41%	6.42%	0.79%	1.64%	13.76%	33.01%
Dec-98	16.46%	8.12%	0.73%	2.84%	19.77%	47.92%
Jun-99	12.21%	8.42%	0.78%	1.64%	16.46%	39.51%
Dec-99	7.10%	8.62%	0.39%	1.22%	12.60%	29.94%
Jun-00	6.62%	8.02%	0.22%	1.00%	11.44%	27.30%
Dec-00	5.81%	7.10%	0.18%	0.69%	10.63%	24.41%
Promedio	12.66%	5.29%	0.35%	1.52%	20.12%	39.93%

Fuente: SAIF.

6. Resultados

Los resultados obtenidos en el modelo contable se pueden observar en la gráfica no. 11 donde podemos inferir que la tasa necesaria para obtener una utilidad

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
 Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
 Directorio CLASE / Directorio REDALyC

operativa de equilibrio sería de 24,41%, en diciembre de 2000. Si el costo de los depósitos en promedio fue de 5,81%, significa que se necesita un diferencial de 18,6 puntos (320.14% de margen bruto) para obtener un resultado de intermediación financiera igual a "cero", en otras palabras necesitaríamos una tasa activa 420% mayor que la tasa a la que se remunera en promedio a los depósitos.

Si nos detenemos en el gráfico podemos observar que los Gastos Operativos y de Personal representan una cuota importante (29,1%) por encima de la tasa pasiva, otro elemento importante son las ineficiencias las que alcanzan una proporción mayor aún (43,5%) de la tasa pasiva. Por otra parte podemos notar que las provisiones no representan una cuota importante, esta tuvo algún peso en el período junio 94 a junio 95.

Por otra parte el monto apartado para cancelar los aportes a FOGADE y Sudeban no representan una proporción importante en la formación de la tasa activa necesaria, inclusive en la época en la que se realizó el acuerdo (1999) de

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

reducción de estos aportes para facilitar la reducción de la tasa activa y propiciar un incremento en la tasa pasiva. Debido a que las proporciones de estos costos son bajas en promedio de depósitos, este tipo de tasa de impuesto, es perjudicial en instantes en los que la banca enfrenta problemas de reducción de liquidez y reducción contemporánea de los volúmenes de negocio.

Lo que sí es notorio, es el efecto de las ineficiencias, las que siempre determinan de manera importante la necesidad de una tasa activa elevada.

Contrario a lo que se podría esperar es que la tasa activa necesaria en la época de regulación de tasas desde 1986 hasta 1989, resultó más baja que la necesaria desde junio de 1989, justo el semestre en el que comenzó la desregulación bancaria.

Podemos notar la importancia trascendental de las ineficiencias en la formación de la tasa activa necesaria y nos obliga a analizar los componentes de este elemento así como la incidencia de un incremento de cualquiera de los elementos en la formación de la TAN.

Si dividimos las ineficiencias en algunas de tipo gerencial como es el caso de los encajes excedentes y la poca propensión a otorgar créditos, otras originadas por condiciones típicas del mercado como lo son el mantenimiento de elevadas proporciones de caja por unidad de captaciones y el indiscriminado crecimiento de los renglones de activos no rentables y los comparamos con las ineficiencias originadas en la Política Monetaria, como es el caso de la proporción de encaje, podemos notar que los pesos de las ineficiencias de tipo gerencial son superiores a las ineficiencias que tienen origen en la normativa.

7. Conclusiones

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

La banca ha acumulado a lo largo de los años de la muestra unos elevados gastos de transformación, parte de ellos porque ha sobreindexado los mismos, otra por la inversión en modernización de sus sistemas operativos, los cuales influyen en la amortización. Por su parte, los clientes bancarios centran sus decisiones visualizando un activo que se ha apreciado a un ritmo menor, la devaluación) esto da a la banca una debilidad mayor, puesto que sus fondos provienen y son canalizados fundamentalmente por individuos que tienen una expectativa distinta a aquella con la que ellos imputan el costo operativo del negocio.

Además, hemos dado pie al concepto de las Ineficiencias las cuales consisten en las diferentes partidas que ocasionan un incremento en la tasa activa necesaria y que han determinado desde el punto de vista privado y público buena parte del diferencial entre las tasas pasivas y activas.

Pudimos además, observar que los factores que los aportes a FOGADE y SUDEBAN no tienen mucho peso e incidencia en la conformación de una tasa activa necesaria para cubrir costos y que las provisiones que tuvieron algún peso en la época de la crisis financiera (1993-1994) hoy en día tienen poco significado y por tanto no pesan mucho en la determinación de esta TAN.

El artículo nos lleva a pensar que la política monetaria en la que se emiten pasivos, como es el caso de los Bonos del Banco Central, como el Cero Cupón, el TEM y los títulos emitidos por la mesa de dinero del Banco Central, incluyendo el Repo y otras operaciones de esterilización monetaria, consiguen crear mayores distorsiones al sistema. Impidiendo que las tasas de interés se fijen de acuerdo a un verdadero arbitraje de mercado, contrariamente es necesaria la aplicación de políticas con la finalidad de establecer una reducción consistente de la tasa de interés, estas políticas deberían estar dirigidas a reducir el encaje, en el área

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

monetaria. En relación a la intermediación, probablemente a propiciar el que los banqueros no distraigan recursos en la aplicación de activos no productivos y por tanto, que dirijan sus recursos al otorgamiento de créditos y a la adquisición de inversiones.

Bibliografía:

ALLEN L. y RAI A., 1996. *Operational Efficiency in Banking: An International Comparison*, Journal of Banking and Finance 20, 655-672.

ALTUNBAS Y., GARDENER E.P.M., MOLYNEUX P. y MOORE B., 2001. *Efficiency in European Banking*, European Economic Review 45, 10, 1931-1955.

BAIN J., 1951. *Relation of Profit Rate to Industry Concentration*, Quarterly Journal of Economics 65, 293-324.

BARTH, James R., Daniel E. Nolle, y Tara N. Rice, 1997: *Commercial banking structure, regulation, and performance, an international comparison*, Comptroller of the Currency Economics Working Paper 97-6.

BERGER A. y HANNAN T., 1997. *Using Efficiency Measures to Distinguish among Alternative Explanations of the Structure-Performance Relationship in Banking*, Managerial Finance 1, 23, 6-31.

BERGER, Allen N., 1995: *The profit-structure relationship in banking - tests of market-power and efficient structure hypotheses*, Journal of Money, Credit and Banking 27, 404-431.

BERGER, Allen N., 1995: *The relationship between capital and earnings in banking*, Journal of Money, Credit and Banking 27, 432-456.

BERTOLETTI P. y POLETTI C., 1996. *A Note on Endogenous Firm Efficiency in Cournot Models of Incomplete Information*, Journal of Economic Theory 71, 303-310.

BESANKO D. y THAKOR A., 1993., 292-318 *Relationship Banking, Deposit Insurance and Bank Portfolio*, in *Capital Markets and Financial Intermediation*, Editors: C. Mayer and X. Vives, Cambridge University Press.

BIKKER J. y GROENEVELD J., 2000. *Competition and Concentration in the EU Banking Industry*, Kredit und Kapital 33, 62-98.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

BIKKER J. y HAAF K., 2002. *Competition, Concentration and their Relationship: An Empirical Analysis of the Banking Industry*, Journal of Banking and Finance 26, 2191-2214.

BOYD, J. y B. Smith, 1996: *The coevolution of the real and financial sectors in the growth process*, World Bank Economic Review, 10, 371-396.

BREWER, Elijah III, y Thomas H. Mondschean, 1994: *An empirical test of the incentive effects of deposit insurance*, Journal of Money, Credit and Banking 26, 146-164.

BUSER, Stephen A., Andrew H. Chen, and Edward J. Kane, 1981: *Federal deposit insurance, regulatory policy, and optimal bank capital*, Journal of Finance 35, 51-60.

CAPRIO, Gerard, Jr., y Lawrence H. Summers, 1993: *Finance and its reform, beyond laissez-faire*, Policy Research Working Paper 1171, World Bank.

CAVALLO L. y ROSSI S., 2002. *Do Environmental Variables Affect the Performance and Technical Efficiency of the European Banking System? A Stochastic Frontier Approach*, European Journal of Finance 8, 1, 123-146.

CAVES R., 1980. *Industrial Organization, Corporate Strategy and Structure*, Journal of Economic Literature 18, 64-92.

CETORELLI N., 2001. *Competition among Banks: Good or Bad ?*, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, 25, 2, 38-48.

CLAESSENS S. and LAEVEN L., 2003. *What Drives Bank Competition? Some International Evidence*. World Bank Policy Research Working Paper 3113.

DAVIS E. and SALO S., 1998. *Excess Capacity in EU and US banking sectors – Conceptual, Measurement and Policy Issues*, LSE Financial Markets Group Special Paper n°105.

DE BANDT O. and DAVIS P., 2000. *Competition, Contestability and Market Structure in European Banking Sectors on the Eve of EMU*, Journal of Banking and Finance 24, 1045-1066.

DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli, y Harry Huizinga, 1993: *Official credits to developing countries: implicit transfers to the banks*, Journal of Money, Credit and Banking 25, 430- 444.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli, and Vojislav Maksimovic, 1996: *Stock market development and financing choices of firms*, The World Bank Economic Review 10, 341-369.

DEMIRGÜÇ-KUNT, Asli y Harry Huizingam 1998: *Determinants of commercial bank interest and profitability some international evidence*, Word Bank, p.38.

DEMSETZ H., 1973. Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy, Journal of Law and Economics 16, 1-9.

DIAMOND D., 1984. *Financial Intermediation and Delegated Monitoring*, Review of Economic Studies 51, 393-414.

DIETSCH M. y LOZANO-VIVAS A., 2000. *How the Environment Determines the Efficiency of Banks: A Comparison between French and Spanish Banking Industry*, Journal of Banking and Finance 24, 6, 985--1004.

DIETSCH M. y WEILL L., 2000. *The Evolution of Cost and Profit Efficiency in European Banking*, in *Research in Banking and Finance*, Eds: I. Hasan and W. Hunter, vol.1, JAI Press / Elsevier.

EIJFFINGER, Sylvester, Harry Huizinga, y Jan Lemmen, 1996: *Short-term and long-term government debt and nonresident interest withholding taxes*, Center Discussion Paper 9688, Tilburg University.

FABOZZI, Frank J., y Thom B. Thurston, 1986, *State taxes and reserve requirements as major determinants of yield spreads among money market instruments*, Journal of Financial and Quantitative Analysis 21, 427-436.

FECHER F. y PESTIEAU P., 1993. *Efficiency and Competition in OECD Financial Services*, in *The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications*, Editors: H.Fried, C.A.K. Lovell, P. Schmidt, Oxford University Press, 374-385.

FREIXAS X. y ROCHET J.C., 1997. *Microeconomics of Banking*, MIT Press.

GARCIA, Gustavo: *Lecciones de la crisis bancaria de Venezuela*, 1998 Ediciones IESA, Caracas.

GILBERT, R. Alton, 1984: *Banking market structure and competition*, Journal of Money, Credit and Banking 16, 617-660.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

GILBERT, R. Alton, y Robert H. Rasche, 1980: *Federal Reserve Bank membership, Effects on bank profits*, Journal of Money, Credit and Banking 12, 448-461.

GOLDBERG, Lawrence G., y Anoop Rai, 1996: *The structure-performance relationship for European banking*, Journal of Banking and Finance 20, 745-771.

GORTON, Gary, y Richard Rosen, 1995: *Corporate control, portfolio choice, and the decline of banking*, Journal of Banking 50, 1377-1420.

HANSON, James A., and Roberto de Rezende Rocha, 1986: *High interest rates, spreads, and the cost of intermediation*, two studies, Industry and Finance Series 18, World Bank.

HANNAN, T., 1991. *Bank Commercial Loan Markets and the Role of Market Structure: Evidence from Surveys of Commercial Lending*, Journal of Banking and Finance 15, 133-149.

HART, O., 1983. *The Market Mechanism As an Incentive Scheme*, Bell Journal of Economics 14, 366-382.

HICKS J., 1935. *The Theory of Monopoly*, Econometrica 3, 1-20.

HUIZINGA H., NELISSEN J. y VANDER VENNET R., 2001. *Efficiency Effects of Bank Mergers and Acquisitions in Europe*, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2001-088/3.

HUIZINGA, Harry, 1996: *The incidence of interest withholding taxes: evidence from the LDC loan market*, Journal of Public Economics 59, 435-451.

JANSEN D. and DE HAAN J., 2003. *Increasing Concentration in European Banking: A Macro-Level Analysis*. Research Memorandum WO n°743, De Nederlandsche Bank.

JONDROW J., LOVELL C.A.K., MATEROV I. y SCHMIDT P., 1982. *On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model*, Journal of Econometrics 19, 233-238.

KYEI, Alexander, 1995: *Deposit protection arrangements: a comparative study*, IMF Working Paper 95/134.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

KOLARI, James, Arvind Mahajan, y Edward M. Saunders, 1988: *The effects of changes in reserve requirements on bank stock prices*, Journal of Banking and Finance 12, 183-198.

LANG G., 1996. *Efficiency, Profitability and Competition*, IFO Studien 4, 537-561.

LEIBENSTEIN H., 1966. *Allocative Efficiency versus X-Efficiency*, American Economic Review, 56, 392-415.

LEVINE, Ross, 1996: *Financial development and economic growth*, Policy Research Paper 1678, The World Bank, forthcoming in Journal of Economic Literature.

MARTIN S., 1993. *Endogenous Firm-Efficiency in a Cournot Principal Agent Model*, Journal of Economic Theory, Vol.59, 2, 445-450.

MATUTES, Carmen y Xavier Vives, 2000: *Imperfect Competition, risk taking, and regulation in banking*. European Economic Review 44, 200, p.1-34.

MCKINNON, Roland. 1993: *The order of Economic Liberalization*, The J.H.U. Press.

MOLYNEUX P., LLOYD-WILLIAMS D.M. y THORNTON J., 1994. *Competitive Conditions in European Banking*, Journal of Banking and Finance 18, 445-459.

OECD 2001. *Bank Profitability, 1992-1999*, Paris.

PANZAR J.C. y ROSSE J.N., 1987. *Testing for Monopoly equilibrium*. Journal of Industrial Economics 35, 443-456.

PUNT L. and VAN ROOIJ M., 2003. *The Profit-Structure Relationship and Mergers in the European Banking Industry: An Empirical Assessment*. Kredit und Kapital 36, 1, 1-29.

ROSE, John T., y Peter S. Rose, 1979: *The burden of Federal Reserve System membership, a review of the evidence*, Journal of Banking and Finance 3, 331-345.

SCHARFSTEIN D., 1988. *Product-Market Competition and Managerial Slack*, Rand Journal of Economics 19, 147-155.

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

SELTEN R. 1986. *Elementary Theory of Slack-Ridden Imperfect Competition, in New Developments in the Analysis of Market Structure*, Editors: J.E.Stiglitz et G.F. Mathewson, Macmillan, 126-146.

SMITH A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Chicago University Press.

SARR, Abdourahmane, 2000: *Financial Liberalization, Bank Market Structure, and Financial Deepening: An Interest Margin Analysis*. FMI Working Papers WP0038.

SHAW, Edward 1973: *Financial Deepening in Economic Development*. Oxford University Press.

SCHRANZ, Mary S., 1993: *Takeovers improve firm performance: evidence from the banking industry*, Journal of Political Economy 101, 299-326.

STIGLITZ, Joseph E., y Marilou Uy, 1996, *Financial markets, public policy, and the East Asian miracle*, The World Bank Economic Observer 11, 249-276.

STIGLITZ, Joseph E. 1994: *The Role of the State in Financial Markets in Proceeding of the World Bank Annual Bank Conference of Development Economics*, ed. by Michael Bruno and Boris Pleskovic.

STIGLITZ, Joseph E. y Andrew Weiss 1981: *Credit Rationing with Imperfect Information*, American Economic Review, 73, December pp. 912-927

VITTAS, Dimitri, 1991: *Measuring commercial bank efficiency, use and misuse of bank operating ratios*, Policy Research Working Paper 806, World Bank.

Weill, Laurent: *On the Relationship between Competition and Efficiency in the EU Banking Sectors*, Université Robert Schuman, Institut d'Etudes Politiques, FranceNovember 2003

YAFEH Y. y O.YOSHA, 2001. *The Industrial Organization of Financial Systems and the Strategic Use of Relationship Banking*, European Finance Review 5, 1-2, 63-78.

ZAMBRANO SEQUIN, Luis, Leonardo V. Vera y Andreas Faust: *Evolución y Determinantes del Spread Financiero en Venezuela.*, versión revisada) Noviembre, 2000

Oficina de Asesoría Económica y Financiera Asamblea Nacional: *¿Por qué Venezuela tiene diferenciales de tasas tan altos?* Marzo 2.001

Dep. Legal: ppx 200502zu1950 / ISSN: 1856-1810 / Directorio LATINDEX: 14.593 / Directorio REVENCYT: RVN004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB /
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

¹ No hay que olvidar que en Venezuela resulta históricamente frecuente que el ritmo de apreciación del tipo de cambio sea menor que la inflación, este fenómeno es recurrente y ha causado reiteradamente una apreciación del tipo de cambio real que es estimable por cualquier método utilizado para determinar esa relación. En las épocas de control de cambio este cálculo se distorsiona aún más y no puede ser evidenciado si no es utilizando el mercado negro de divisas como referencia.

² Esto es el crecimiento nominal de los depósitos y de los créditos ocurrido en el año de 1996, el gobierno nacional presidido por Rafael Caldera, firmó el acuerdo con el FMI en Abril de ese año y el mercado financiero se desbordó en optimismo, las reacciones de optimismo se manifestaron en un crecimiento de la bolsa y además en las expectativas de mejores años. El impacto de la devaluación, al llevar el tipo de cambio de Bs.270/\$ al precio determinado por el arbitraje de los bonos Brady el cual cerró el 26 de abril (fecha del acuerdo) en Bs.478/\$, ocasionó una inflación importante y por ende, tasas de interés elevadamente negativa. Esto motivó a los demandantes de crédito a solicitar fondos con la idea de hacer coberturas, pero los activos que pueden ser comprados para realizar coberturas (dólares, inmuebles y activos mobiliarios), con la excepción de las acciones no se aprecian al mismo ritmo que las tasas de interés, esto ocasionó pérdidas patrimoniales importantes en este tipo de individuos y por último la situación de morosidad que se vivió en el sistema financiero de 1998 hasta 2000.

³ Ver los trabajos de MCKINNON, Roland 1993: *The order of Economic Liberalizations*, The J.H.U. Press. Y SHAW, Eduard, 1973: *Financial Deepening in Economic Development*. Oxford University Press.

⁴ Se trata de los bancos con mayor volumen de operación, no los bancos más grandes del sistema, eso hace que la muestra tenga origen diverso semana tras semana y mes tras mes, por lo que pierde consistencia estadística a la hora de realizar estudios econométricos y estadísticos.

⁵ En el período de estudio, hubo varias emisiones de papeles comerciales por parte de corporaciones, sin embargo hacia 1994 con los cambios en la normativa (requerimiento de dos calificaciones de riesgo para emitir) se hizo cada vez mas complicado la emisión de estos instrumentos y hoy casi está limitado a los bancos comerciales que lo utilizan como instrumento de captación adicional..

⁶ Estas normas no coinciden con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas de uso internacional e incluso las de uso nacional normadas por los gremios de contadores.

⁷ El cliente bancario venezolano es muy dado a canjear cheques por efectivo y a mantener saldos elevados en efectivo, por lo que es poco propenso a depositar cheques y mantener cuentas corrientes de depósito.

⁸ Ver García, Gustavo: Op Cit., p. 183

⁹ ver cálculos en la parte final de la sección 3